

Тарасова Е.А.

*Аспирант. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону. Orcid: 0009-0009-1737-6403*

О сопоставительном анализе блоков профессиональных стандартов педагогической деятельности и квалификационных требований к муниципальным служащим

Введение. Постановка проблемы. В современных условиях внедрение профессиональных стандартов должно стать основой решения таких проблем отечественного рынка труда, как неэффективное использование трудового потенциала, зачастую недостоверная оценка уровня профессиональной компетентности, текучесть кадров среди молодых специалистов и многих других. Решающей ролью и главной производительной силой является «трудовой» потенциал - капитал любой организации [1, с. 135].

Вопросы реформирования системы высшего образования, связанные с появлением профессиональных стандартов изучали В.И. Байденко, А.А. Муравьева, О.Н. Олейникова, Ю.Н. Пак, В.С. Сенашенко, Ю.А. Тукачев и другие.

В науке трудового права были попытки вывести понятие «трудовая функция». Н. Г. Александров определил трудовую функцию как работу в коллективном процессе труда через указание либо определенной должности, либо рабочей профессии или специальности [2, с. 271]. Б.К. Бегичев считал, что обязанностью рабочих или служащих выполнять трудовую функцию - значит работать по определенной должности, специальности или квалификации [3, с. 44]. А.С. Пашков, Б.Ф. Хрусталева понимали как конкретный круг работ, вмененный в обязанности работнику под персональную ответственность и принятый им при вступлении в трудовое правоотношение [4, с. 153-159, 5, с. 161]. Л.Ю. Бугров критически относился к такому обязательному условию трудового договора, как трудовая функция, без уточнения ее понятия.

Профессиональный стандарт — это перечень квалификационных характеристик специалиста, которые нужны ему для выполнения конкретного вида деятельности [6, с. 121]. Отправной точкой внедрения профессиональных стандартов в России является 1 июля 2016 года. Материалами послужили нормативные документы в области трудового

законодательства, мнения экспертов, их сравнительная характеристика. Утверждает профстандарты Минтруда РФ.

Профессиональный стандарт выступает как квалификационная характеристика. Если выявлено несоответствие работника профстандартам, то план их применения необходимо дополнять информацией о мероприятиях по устранению несоответствия. Оптимальным является непрерывное образование, ориентированное на индивидуализацию обучения.

Важно отметить, что профессиональный стандарт представляет собой характеристику квалификации работника для осуществления того или иного вида профессиональной деятельности. В свою очередь, квалификация работника представляет собой уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы [7, с. 207]. Следовательно, профессиональный стандарт не является нормативно-правовой основой для формирования перечня должностных обязанностей, так как последний не характеризует понятие «квалификация». Признавая необходимость внедрения профессиональных стандартов в различных сферах деятельности, в том числе образовательной, научное сообщество отмечает, что обязательными они являются только в части требований к квалификации работников. Многие положения поверхностно проработаны и часто становятся поводом для внесения дополнительных обязанностей, что нарушает трудовые права.

Цель статьи – дать сопоставительный анализ блоков трудовых функций профессиональных стандартов педагогической деятельности и квалификационных требований, предъявляемых к муниципальному служащему, выявить сходства и различия между ними, провести исследование существующих профессиональных стандартов и функционала муниципального служащего.

Методология исследования. В работе использованы следующие методы исследования: сравнение, анализ, обобщение и систематизация. Результаты исследования могут быть полезными для разработки и совершенствования профессиональных стандартов в обеих областях, для оптимизации процесса подготовки и повышения квалификации специалистов на муниципальной службе, а также для расширения круга специальностей, где возможно применения педагогического образования, как базового гуманитарного.

Результаты исследования. Обсуждение. В образовательных учреждениях профессиональные стандарты становятся основой для разработки учебных программ, формирования критериев оценки текущего контроля обучающихся и знаний выпускников, осуществления контроля и

повышения их качества образования и профессионального обучения с учетом прогнозных оценок изменения рынка труда. Ниже приведен перечень разработанных профстандартов в сфере образования.

Таблица 1. Перечень профессиональных стандартов в сфере образования в 2024 году, действующих в сфере образования:

Код	Наименование	Нормативный акт, утвердивший ПС
01.001	Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)	Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н
01.001	Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель) – не утвержден	Проект
01.002	Педагог-психолог (психолог в сфере образования)	Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н
01.003	Педагог дополнительного образования детей и взрослых	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 № 652н
01.005	Специалист в области воспитания	Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н
01.006	Мастер производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий	Приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 603н
01.007	Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)	Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 840н
01.008	Руководитель научной организации	Приказ Минтруда России от 10.03.2021 № 117н
01.009	Научный руководитель научной организации	Приказ Минтруда России от 10.03.2021 № 118н

01.010	Руководитель образовательной организации высшего образования	Приказ Минтруда России от 10.03.2021 № 116н
01.011	Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)	Приказ Минтруда России от 19.04.2021 № 250н
01.012	Социолог: специалист по фундаментальным и прикладным социологическим исследованиям	Приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 751н
01.013	Руководитель организации отдыха детей и их оздоровления	Приказ Минтруда России от 02.02.2023 № 60н
01.014	Педагог-дефектолог	Приказ Минтруда России от 13.03.2023 № 136н

Профстандарт включает в себя профессиональные знания и навыки, социальные компетенции, личностные качества, а также требования к образованию, обучению, квалификации и профессиональной переподготовке. При этом отмечаем, что *во-первых*, это рамочный документ, которым установлены основные требования на федеральном уровне и который может быть дополнен требованиями в соответствии со спецификой региона и внутренним образовательным стандартом учреждения.

Во-вторых, профстандарт учитывает уровень работы педагогов: дошкольные учреждения, начальная, основная и старшая школа, внеурочная деятельность и особое внимание уделяется ключевым предметам (математика и русский язык), обязательным для сдачи выпускных экзаменов.

В-третьих, в профстандартах отражена структура деятельности: обучение, воспитание, развитие. Важные психолого-педагогические компетенции, в том числе и владение ИКТ-компетентностями, использование цифровых ресурсов и технологий.

Несмотря на то, что организации, в которых доля участия государства составляет более 50%, в том числе и образовательные учреждения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 [8, с. 7], до 1 января 2020 года должны были завершить работы по внедрению профессиональных стандартов для муниципальной службы

в настоящее время *профстандарты не утверждены*. Квалификационные требования к служащим установлены Федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации [9, с. 54] и должностными инструкциями.

Должностная инструкция служащего не является нормативным документом и в различных муниципалитетах может разительно отличаться функционал специалиста внутри одного направления деятельности [9, с. 291].

Мы полагаем, что в настоящее время важно поднять вопрос о реализации единых принципов кадровой политики, к числу которых относится принцип профессионализма и компетентности муниципальных служащих. Суть состоит в том, что квалификационные требования к знаниям и умениям, устанавливаются в зависимости от сферы профессиональной деятельности муниципальных служащих. Безусловно, они накапливаются у работников в процессе трудовой или служебной деятельности. Поэтому в качестве второй новации в системе установления квалификационных требований, представителю нанимателя (работодателю) дано право предъявлять требование к конкретной специальности, направлению подготовки у претендента на замещение вакантной должности муниципальной службы [11, с. 165, 12, с. 169]. Данный подход весьма актуален, поскольку позволяет привлечь профессионалов, имеющих теоретические и практические знания, позволяя участвовать в профессиональной ориентации молодежи, стремящейся на муниципальную службу. Мы полагаем, что квалификационные требования целесообразно заимствовать из профстандарта и образовательных программ при составлении должностной инструкции, но не следует ими ограничиваться.

Чем выше занимаемая на муниципальной службе должность, тем шире получается профстандарт для специалиста [14, с. 108]. Должностная инструкция высшей и главной групп должностей муниципальной службы (глава местной администрации и его заместители) является по факту «набором» из нескольких видов профессиональной служебной деятельности из различных профстандартов. Отсутствие же единых требований к должности муниципальной службы «размывает» требования к кандидату и становится площадкой для негативно настроенных слоев населения полагать, что «каждая кухарка может управлять государством».

Компетентностный подход должен быть основан на знаниях и умениях. Необходим стратегический подход в кадровой политике муниципальной службы, потому что современность ужесточает требования к

качеству работы служащих, особенно в непростых экономических условиях [14, с. 85].

Необходимо сделать более точными квалификационные требования, внедрить профессиональные стандарты на муниципальной службе и расширить возможности применения базового гуманитарного образования. В результате чего специалист, имеющий одно высшее базовое гуманитарное образование, сможет охватить сразу несколько областей профессиональной деятельности на муниципальной службе, и ему будет достаточно только закончить курсы повышения квалификации или иные дополнительные профессиональные программы.

Значение профессиональных стандартов в педагогической деятельности заключается в определении требований к профессиональной компетентности педагогов. Профессиональные стандарты включают в себя такие блоки, как «Педагогическая деятельность», «Организационно-управленческая деятельность», «Профессиональное развитие» и другие. Каждый блок содержит определенные компетенции, которые должен обладать педагог для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей [13, с. 47].

Значение квалификационных требований муниципального служащего заключается в том, что они так же определяют требования к профессиональной компетентности и позволяют обеспечить эффективное управление муниципальными ресурсами и предоставление качественных услуг жителям. Это такие блоки, как «Управленческая деятельность», «Делопроизводство», «Кадровая работа» и другие. [15, с. 9].

Сопоставительный анализ блоков профессиональных стандартов педагогической деятельности и функционала муниципального служащего позволяет выявить сходства и различия в требованиях к профессиональной компетентности этих двух профессий. Например, *оба стандарта содержат блоки, связанные с организационно-управленческой деятельностью*. Однако в профессиональных стандартах педагогов этот блок ориентирован на организацию учебного процесса и взаимодействие с учащимися, а в профессиональных стандартах муниципального служащего - на организацию работы муниципальных органов власти и взаимодействие с жителями.

Одним из сходств является необходимость обладания определенными знаниями и навыками *в области организации и управления*. Как педагог, так и муниципальный служащий должны *уметь планировать свою работу, определять цели и задачи, разрабатывать планы и программы деятельности*. Они также должны *уметь эффективно орга-*

низовывать свое время, управлять ресурсами и принимать решения [16, с. 77].

Еще одним сходством является *необходимость владения коммуникативными навыками и умением взаимодействовать с различными группами людей*. Педагог должен уметь эффективно общаться с учащимися, родителями, коллегами и другими участниками образовательного процесса. Муниципальный служащий также должен обладать навыками работы с гражданами, представителями общественных организаций и коллегами.

Однако, несмотря на сходства, существуют и различия в требованиях и компетенциях в области профессионального образования педагогической деятельности и муниципального служащего. Одно из таких *различий заключается в специфике работы*. Педагогическая деятельность связана с образовательным процессом, в то время как муниципальный служащий занимается организацией и управлением муниципальными программами и проектами.

Есть специфические знания и навыки в каждой из профессий. Например, педагог должен обладать знаниями *о психологии развития детей и методиках обучения*, в то время как муниципальный служащий должен знать законодательство, процедуры управления и финансовое планирование. Однако *знание психологии позволяет ему строить успешную коммуникацию с жителями, группами населения, другими руководителями, что способствует более успешному «проявлению» компетентности муниципального служащего*.

Оба профессионала *должны быть внимательны к изменениям в законодательстве и обладать навыками работы в команде*.

Планирование в педагогической деятельности является ключевым элементом успешной работы педагога [16, с. 38]. Оно включает в себя определение целей и задач, выбор методов и средств обучения, а также организацию учебного процесса. Педагогический стандарт определяет требования к планированию, включающие учет индивидуальных особенностей обучающихся, разработку программы обучения и контроля, а также оценку эффективности образовательного процесса.

На муниципальной службе планирование также играет важную роль, оно ориентировано на достижение целей и задач, связанных с обеспечением развития муниципалитета и улучшением качества жизни его жителей. Функционал муниципального служащего включает в себя разработку и реализацию муниципальных программ, планирование бюджета и ресурсов, а также контроль и оценку результатов реализации данных программ.

Заключение

Сравнивая требования профессиональных стандартов педагогов и должностных обязанностей муниципальных служащих, мы выделили несколько общих аспектов. В обоих случаях необходимо обладать навыками анализа и прогнозирования, уметь определять цели и задачи, а также разрабатывать планы действий для их достижения. Кроме того, в обоих случаях требуется умение оценивать результаты работы и корректировать планы в соответствии с полученными данными. Оба профессиональных сектора требуют навыков управления, анализа, планирования и оценки результатов работы, однако специфика каждой сферы определяет особенности и приоритеты в этих процессах.

Список источников:

1. Алашеев С.Ю., Кутейницына Т.Г., Посталюк Н.Ю., Прудникова В.А. Управленческая фокусировка региональной системы профессионального образования на потребности социально-экономического развития // Образование и наука. 2021. Т. 23. № 10. С. 44-77. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-10-44-77 // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskaya-fokusirovka-regionalnoy-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-potrebnosti-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya> (Дата обращения: 10.10.2024).
2. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.: Юрид. лит., 1948. 336 с. // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01005748634?ysclid=m56hvoiar486295675> (Дата обращения: 27.12.2024).
3. Бегичев Б.К. Понятие трудового договора в советском трудовом праве // Правоведение. 1961. № 1. // URL: <https://h.twirpx.one/files/science/law/labour/?ft=article> (Дата обращения: 10.10.2024).
4. Пашков А.С., Хрусталева Б.Ф. Обязанность трудиться по советскому трудовому праву. – М.: Юрид. лит., 1970. 190 с. // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01007319734?ysclid=m56hzzck4l155040882> (Дата обращения: 27.12.2024).
5. Скрипкина Т.П., Ванданова Э.Л., Бакшиханова С.С. Модели решения сложных ситуаций в педагогической деятельности // Российский социально-гуманитарный журнал. 2021. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-resheniya-slozhnyh-situatsiy-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (Дата обращения: 13.10.2024).
6. Блинов В.И. Как разработать профессиональный стандарт педагогической деятельности // Образование и наука. 2010. № 7. С. 3-18. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kak-razrabotat-professionalnyy-standart-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (Дата обращения: 10.04.2024).
7. Алексашина Е.С., Горбунова О.Н. Профессиональные стандарты в образовании с учетом потребности цифровой экономики России // Социально-экономические явления и процессы. 2017. № 5. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-standarty-v-obrazovanii-s-uchetom-potrebnosti-tsifrovoy-ekonomiki-rossii> (Дата обращения: 10.04.2024).
8. Шамарова Г.М. Комплексная оценка профессиональной компетентности кадров органов местного самоуправления // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 24. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-otsenka-professionalnoy-kompetentnosti-kadrov-organov-mestnogo-samoupravleniya> (Дата обращения: 15.11.2024).
9. Попов Е.А. Политическая культура муниципального служащего в России: идеалы претендентов и консенсус работников // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2022. № 65. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-kultura-munitsipalnogo-sluzhaschego-v-rossii-idealy-pretendentov-i-konsensus-rabotnikov> (Дата обращения: 03.09.2024).

10. Скрипкина Т.П., Ванданова Э.Л., Бакшиханова С.С. Модели решения сложных ситуаций в педагогической деятельности // Российский социально-гуманитарный журнал. 2021. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-resheniya-slozhnyh-situatsiy-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (Дата обращения: 13.10.2024).
11. Леонидова Г.В., Кабакова Е.А., Востребованность социально-трудовых инноваций в сфере общего образования // Пространство экономики. 2022. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vostrebovannost-sotsialno-trudovyh-innovatsiy-v-sfere-obshchego-obrazovaniya> (Дата обращения: 13.05.2024).
12. Чекулина Т.А., Деминова С.В., Сучкова Н.А. Некоторые особенности применения профессиональных стандартов в образовательных учреждениях // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4. // URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36344887> (Дата обращения: 10.11.2024)
13. Капустина Л.Н. Организация внедрения профессионального стандарта педагога в образовательном учреждении: дис. 2017. // URL: <http://elar.uspu.ru/handle/uspu/7025> (Дата обращения: 10.05.2024).
14. Антропова Ю.Ю. и др. Современные кадровые технологии на государственной гражданской службе. 2015. // URL: <https://elar.urfu.ru/handle/10995/34748> (Дата обращения: 10.04.2024).
15. Сергиенко А.Ю. Компаративный анализ профессиональных стандартов педагога в России и за рубежом // ЧиО. 2018. № 4 (57). // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/komparativnyy-analiz-professionalnyh-standartov-pedagoga-v-rossii-i-za-rubezhom> (Дата обращения: 03.09.2024).
16. Мадьярова С.И. Профессиональные компетенции государственных служащих // Вестник науки. 2022. № 10 (55). // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-kompetentsii-gosudarstvennyh-sluzhaschih> (Дата обращения: 10.05.2024).

References

1. Alashev S.Yu., Kuteynitsyna T.G., Postalyuk N.Yu., Prudnikova V.A. Managerial focus of the regional system of vocational education on the needs of socio-economic development // Education and Science. 2021. Vol. 23. № 10. P. 44-77. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-10-44-77 // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskaya-fokusirovka-regionalnoy-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya-na-potrebnosti-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya> (10.10.2024).
2. Aleksandrov N.G. Labor relations. – М.: Legal Lit., 1948. 336 p. // URL: <https://search.rsl.ru/record/01005748634?ysclid=m56hvoiarn486295675> (27.12.2024).
3. Begichev B.K. The Concept of an Employment Contract in Soviet Labor Law // Jurisprudence. 1961. № 1. // URL: <https://h.twirpx.one/files/science/law/labour/?ft=article> (10.10.2024).
4. Pashkov A.S., Khrustalev B.F. Obligation to Work Under Soviet Labor Law. – М.: Legal Lit., 1970. 190 p. // URL: <https://search.rsl.ru/record/01007319734?ysclid=m56hzzck4l155040882> (27.12.2024).
5. Skripkina T.P., Vandanova E.L., Bakshikhanova S.S. Models for solving complex situations in pedagogical activity // Russian Social and Humanitarian Journal. 2021. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-resheniya-slozhnyh-situatsiy-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (13.10.2024).
6. Blinov V.I. How to develop a professional standard for pedagogical activity // Education and Science. 2010. № 7. P. 3-18. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kak-razrabotat-professionalnyy-standart-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (10.04.2024).
7. Aleksashina E.S., Gorbunova O.N. Professional standards in education taking into account the needs of the digital economy of Russia // Socio-economic phenomena and processes. 2017. № 5. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-standarty-v-obrazovanii-s-uchetom-potrebnosti-tsifrovoy-ekonomiki-rossii> (10.04.2024).
8. Shamarova G.M. Comprehensive assessment of professional competence of personnel of local government bodies // Economic analysis: theory and practice. 2009. № 24. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-otsenka-professionalnoy-kompetentnos>

- ti-kadrov-organov-mestnogo-samoupravleniya (11.15.2024).
9. Popov E.A. Political culture of a municipal employee in Russia: ideals of applicants and consensus of employees // Vestn. Tomsk. state University. Philosophy. Sociology. Political Science. 2022. № 65. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-kultura-munitsipalnogo-sluzhaschego-v-rossii-idealy-pretendentov-i-konsensus-rabotnikov> (09.03.2024).
 10. Skripkina T.P., Vandanova E.L., Bakshikhanova S.S. Models for solving complex situations in pedagogical activity // Russian Social and Humanitarian Journal. 2021. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-resheniya-slozhnyh-situatsiy-v-pedagogicheskoy-deyatelnosti> (13.10.2024).
 11. Leonidova G.V., Kabakova E.A., Demand for social and labor innovations in the field of general education // Economic Space. 2022. № 1. // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vostrebovannost-sotsialno-trudovyh-innovatsiy-v-sfere-obshchego-obrazovaniya>(13.05.2024).
 12. Chekulina T.A., Deminova S.V., Suchkova N.A. Some Features of the Application of Professional Standards in Educational Institutions // Modern Problems of Science and Education. 2018. № 4. // URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36344887> (10.11.2024)
 13. Kapustina L.N. Organization of the Implementation of the Professional Standard of a Teacher in an Educational Institution: dis. 2017. // URL: <http://elar.uspu.ru/handle/uspu/7025> (10.05.2024).
 14. Antropova Yu.Yu. et al. Modern personnel technologies in the state civil service. 2015. // URL: <https://elar.urfu.ru/handle/10995/34748> (10.04.2024).
 15. Sergienko A.Yu. Comparative analysis of professional standards of a teacher in Russia and abroad // ChiO. 2018. № 4 (57). // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/komparativnyy-analiz-professionalnyh-standartov-pedagoga-v-rossii-i-za-rubezhom> (03.09.2024).
 16. Madyarova S.I. Professional competencies of civil servants// Science Bulletin. 2022. № 10 (55). // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-kompetentsii-gosudarstvennyh-sluzhaschih> (10.05.2024).

